

TALABALARDA IJODIY IZLANUVCHANLIKKA XOS SIFATLARNI SHAKILLANTIRISH USULLARI

Sindarova Shoxista Maxammatovna

assistant, Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

Shohistasindarova@gmail.com

Tel: +998974490588

Синдарова Шохиста Махамматовна

ассистент, Ташкентский институт текстильной
и легкой промышленности

Sindarova Shokhista Makhammatovna

assistant, Tashkent Textile and Light Industry Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7800590>

ANNOTATSIYA

Fikrlashning o'ziga xosligi ijodkorlikning asosiy mezoni bo'lib, nostandart savollarga javob topish qobiliyatini ifodalaydi. O'ziga xoslik taklif etilayotgan yechimning boshqa standart echimlar orasida o'xshashligi, nostandartligi, kutilmaganligi darajasida ifodalanadi. O'ziga xoslik "to'g'ri", aniq, bayon qilish.

Tafakkurning ijodiy tabiati moslashuvchanlik, o'ziga xoslik, ravonlik, fikrlash chuqurligi harakatchanlik kabi fazilatlarida namoyon bo'ladi. Har bir ijodkorda bu fazilatlar mavjud. Yuqoridagi fazilatlar standart hayotiy vazifalarni tezda hal qilish uchun zarurdir.

Kalit so'zlar: Ijodkorlik, maqsad, uslubiy, protessual, shaxsiy, falsafiy, ijodiy fikrlash, integratsiya, ijodiy tasavvur, ko'nikma.

Bo'lajak mutaxassislarning salohiyatini rivojlantirish va ularning asosiy vakolatlarini shakllantirish uchun Universitetda mukammal tizim ishlab chiqishni talab qiladi. Innovatsion fikrlaydigan ma'muriy kadrlarni tayyorlash va tanlashni tashkil etish kelajakning poydevorini yaratish bilan barobardir. Ijodkor talabalar bilan ishlashni tashkil qilishda o'z vaqtida va sifatli bajarilishini ta'minlash ko'zlangan maqsad sari yetaklaydi. Ta'lim tizimi oldida talabaning axborot olish va qayta ishlash madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish turibdi. Bilim berish va o'zlashtirish bilan birga axborotni tahlil qilish, axborot almashish va ulardan yangi bilim olishda foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat bo'ladi.

Rivojlanishning asosiy bo'g'ini bo'lgan fan va texnikaning yuksak darajaga o'sib borishi oliy o'quv yurtlari talabalarini har tomonlama yuqori saviyada bo'lishini taqazzo etadi.

Ijodkorlik va ta'lim kontekstida turli nuqtai nazardan qarash mumkin. Ta'limda ijodkorlikni o'rganishga yondashuvlardan biri kompetentsiya yondashuvini joriy etish bilan bog'liq bo'lib, ijodkorlikni bir nechta tarkibiy qismlarning o'zaro bog'liqligi sifatida ko'rib chiqishga asoslanadi:

Uslubiy, protsessual, shaxsiy va panoramik. Ushbu yondashuvga ko'ra, ijodiy kompetentsiya - bu aniq amaliy muammolarni hal qilish uchun noaniqlik sharoitida samarali va ixtirochi ishlash qobiliyati, bilim va tajriba, olingan bilimlardan moslashuvchan foydalanishga tayyorlik, o'z-o'zini tarbiyalash va o'z-o'zini takomillashtirish. Ta'limdagi ijodkorlik to'rt jihatda o'rganiladi: shaxsiy (talabalar va o'quvchilar ijodiyoti), guruh (aloqa, hamkorlik), protsessual, institutsional (omillar va atrof-muhit sharoitlari). Ijodkorlik bilan bog'liq bo'lgan qobiliyatlar va shaxsiy xususiyatlarni rivojlantirish masalasiga har qanday tarzda ta'sir ko'rsatadigan barcha tadqiqotlarda

madaniyat, atrof-muhit va boshqa sharoitlarning ahamiyati qayd etilgan. Ijodiy iqtisodiyotni, inson kapitalini rivojlantirish va innovatsiyalarni rag'batlantirish oliy ta'lim, iqtisodiyot va madaniyat siyosati o'rtasidagi hamkorlikni talab qiladi. Insonda sodir bo'ladigan ko'nikmalar, bilimlar, munosabatlar vakuumda rivojlanmaydi, ular doimo sohaga qarab farqlanadi, shuning uchun ijodkorlikni rivojlantirish masalasi birinchi navbatda qo'llaniladigan sohalar masalasidir.

Universitet talabalarini tayyorlashning o'zida ko'plab qarama-qarshiliklar mavjud: - ta'limning ilmiy nazariyalari yangilanib borayotganiga qaramay, bilimlarning integral mohiyatining maqsadga muvofiqligini tushunish bo'yicha universitet o'quv jarayonida boshlang'ich o'quv fanlarini birlashtiruvchi kurslar mavjud emas. o'qituvchining psixologiya, pedagogika, maxsus fanlar va o'qitish metodikasi sifatidagi tayyorgarlik rejasi; - talabalarning individual qobiliyatlarini (intellektual, ijodiy, kasbiy moyilliklarni) rivojlantirish va har bir talabaning (boshqa shaxs) individualligini o'rganish va shakllantirish

texnologiyasini bir vaqtning o'zida o'zlashtirishga o'rgatish zarurati, tadqiqot, kasbiy pedagogik ta'limning ijodkorlik hodisasini tushuntirish zarurati tug'iladi:
talabalarning ijodiy tafakkurini shakllantirish jarayoni; uning shakllanish darajasi;

kasbiy-pedagogik ta'lim mazmunini rivojlantirishda psixologik-pedagogik, fan va metodik fanlarning birgalikdagi ishtiroki imkoniyatlarini aniqlash;

ilmiy-pedagogik ijodkorlikka qodir o'qituvchini o'qitish va rivojlantirishda kompetensiyaga asoslangan texnologiyadan foydalanish;

talabalar - ijodiy tafakkurini shakllantirish uchun ta'lim jarayonining imkoniyatlarini samarali amalga oshirishni ta'minlaydigan psixologik-pedagogik shartlar va metodik usullarni o'rganish;

"Muhandislik grafikasi fanlarni o'qitishda axborot texnologiyalari yordamida Pedagogika universiteti talabalarining ijodiy tafakkurini shakllantirish";

talabalarning chizmachilik qonuniyatlarini ochish va mazmunli o'rnatish orqali ijodiy tafakkurini shakllantirishning psixologik-pedagogik shartlari;

tadqiqot maqsadi: kashfiyotga asoslangan holda talabalarning ijodiy tafakkurini shakllantirish uchun biz taklif qilayotgan psixologik-pedagogik sharoitlarning samaradorligini nazariy va eksperimental asoslash;

agar ta'lim jarayonida shakllanishi kerak bo'lgan ijodiy fikrlashning asosiy parametrlarini ajratib ko'rsatilsa talabalarning izlanishi va ijodiy tafakkurini shakllantirish vositalari va usullari majmuini belgilab beradi.

- ijodiy fikrlashni shakllantirishga yordam beruvchi psixologik-pedagogik shart-sharoitlar va omillarning optimal kombinatsiyasini aniqlandi va belgilandi.

MAQSADGA MUVOFIQ, ANIQ TADQIQOT VAZIFALARI QO'YILDI:

1. Yangi pedagogik, psixologik va uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish asosida o'quvchilar ijodiy tafakkurining asosiy parametrlari va mezonlarini aniqlash;

2. "Muhandislik va kompyuter grafikasi" talabalarini kasbga tayyorlashda muhandislik grafikasi fanining mazmunini tahlil qilish va ahamiyatini aniqlash;

3. Bo'lajak mutaxassislarining ijodiy tafakkurini shakllantirish uchun zarur bo'lgan vositalar va usullarning yig'indisini aniqlash;

4. Muhandislik grafikai fani vositasida talabalarning ijodiy tafakkurini muvaffaqiyatli shakllantirishning psixologik-pedagogik sharoitlarini aniqlash;

5. Talabalar – bo'lajak muhandislarining ijodiy tafakkurini shakllantirish bo'yicha o'quv-uslubiy majmuani ishlab chiqish va joriy etish;

USULLARI: Talabalarning ijodiy tafakkurini shakllantirish jarayonining murakkabligini hisobga olgan holda biz bir qator tadqiqot usullaridan

foydalandik: a) falsafiy, pedagogik, psixologik adabiyotlarni tahlil qilish, bu "ijodiy fikrlash" tushunchasining mohiyatini ochib berishga imkon berdi. uning rivojlanish mexanizmlari; b) universitet va maktab o'qituvchilari tajribasini umumlashtirish, shu jumladan pedagogik fanlarni o'rganishning turli shakllaridan foydalanish bo'yicha ularning faoliyatini tahlil qilish; v) talabalarning ijodiy tafakkurini shakllantirishga qaratilgan eksperimental ishlar; d) so'roq, reyting va test usullari.

Asosiy e'tibor talaba va murabbiylarning kasbiy mahoratini oshirishga, ta'lim dasturlarining sifatli tarkibini ta'minlashga, zamonaviy o'quv qo'llanmalarini joriy etishga qaratilishi kerak. Ushbu yo'nalishlarda ishlarni tashkil etish uchun ijodkor talabalarni izlash va qo'llab-quvvatlashning mavjud mexanizmlarini yosh iste'dodlarni aniqlash va rivojlantirish milliy tizimiga birlashtirish zarur. Ta'lim qurilishining asosiy tamoyillari va yosh iste'dodlarni aniqlash va rivojlantirishning umummilliy tizimiga asoslanadi. Yosh iste'dodlarni aniqlash va rivojlantirishning umummilliy tizimi barcha bolalar va yoshlarning tanlagan kasbiy faoliyati sohasida yuqori natijalarga erishish va hayotning yuqori sifatiga erishish uchun barcha yoshlarning qobiliyatlarini rivojlantirish va ro'yobga chiqarishni ta'minlaydigan muassasalar, dasturlar va tadbirlar majmuasi sifatida shakllanadi.

Xozirgi kunning eng dolzab bo'lgan ma'lumot resurlaridan biri bo'lgan internet axborot kommunikatsiyon texnologiyasid. Bular quydagilardir.

Internet resurslari. Ko'pincha talabalar kompyuterda ishlayotganda ozod bo'lishadi, uyatchang talabalar Internetda osongina muloqot topishadi, Amaliyot shuni ko'rsatadiki, talabalar kompyuter dasturlarini ishtiyoq bilan o'zlashtiradilar.

1. **Elektron taqdimotlari.** Bunday ishlar darsning turli bosqichlarida amalga oshirilishi mumkin: tekshirish shakli sifatida Uy vazifasi; muammoli vaziyatni yaratish usuli sifatida; yangi materialni tushuntirish usuli sifatida; o'rganilganlarni birlashtirish shakli sifatida; dars davomida bilimlarni tekshirish usuli sifatida.

2. **Kompyuter taqdimoti.** Darslarga interfaol rejimda yangi materialni tushuntiruvchi darslar, ma'ruza darsi, umumlashtirish darsi, ilmiy konferensiya darsi, loyiha himoyasi darsi, integratsiyalashgan dars, taqdimot darsi, Internetdagi dars-munozara kiradi.

3. **Nazoratning kompyuter shakllari.** Kampyuterdan foydalangan holda o'tkaziladigan dars talabalar bilimini (darsning turli bosqichlarida, turli maqsadlarda) kompyuter dasturidan foydalangan holda test shaklida tekshirish

imkoniyatini nazarda tutadi, bu sizga bilim darajasini tez va samarali ravishda aniqlash imkonini beradi. mavzu bo'yicha bilim, ularning chuqurligini ob'ektiv baholash (kompyuter tomonidan o'rnatiladi).

4. **Raqamli ta'lim resurslari.** Zamonaviy axborot texnologiyalari media kutubxonasini yaratishni taqozo etadi. Ko'p miqdorda raqamli formatda Muhandislikning reproduksiyalari to'plamlari, illyustratsiyalar - bularning barchasi har bir darsning ajralmas qismi bo'lib, tartibli tizimlashtirishni talab qiladi.

Ijodiy qobiliyatlarning quyidagi tarkibiy qismlarini aniqlandi.

Fikrlash va ijodkorlik.

- 1) odamning muammoni boshqalar ko'rmaydigan joyda ko'rish qobiliyati;
- 2) aqliy operatsiyalarni o'chirish, bir nechta tushunchalarni bitta bilan almashtirish va axborot nuqtai nazaridan tobora ko'proq sig'imga ega bo'lgan belgilarni qo'llash qobiliyati;
- 3) bir masalani yechishda olingan ko'nikmalarni boshqa masalani yechishda qo'llash qobiliyati;
- 4) voqelikni tarkibiy qismlarga ajratmasdan, yaxlit holda idrok etish qobiliyati;
- 5) uzoq tushunchalarni osongina bog'lash qobiliyati;
- 6) xotiraning chiqarish qobiliyati zarur ma'lumotlar kerakli vaqtda;
- 7) moslashuvchanlik fikrlash jarayoni;
- 8) muammoni yechish uchun muqobil variantlardan birini tanlash imkoniyati, u tekshirilgunga qadar;
- 9) yangi qabul qilingan ma'lumotlarni mavjud bilimlar tizimiga kiritish qobiliyati;
- 10) narsalarni qanday bo'lsa, shunday ko'rish qobiliyati, kuzatilayotgan narsani sharhlash orqali olib keladigan narsadan ajratish;

- 11) g'oyalarni yaratish qulayligi;
- 12) ijodiy tasavvur;
- 13) tafsilotlarni aniqlashtirish, dastlabki g'oyalarni yaxshilash qobiliyati.

Psixologlar, ko'pincha, ijodiy faoliyatga moyillikni, birinchi navbatda, fikrlash jarayonining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'lashadi. Ijodiy fikrlashning quyidagi xususiyatlari ajralib turadi.

- 1) Assotsiativlik (lot associato- birlashtirish)
- 2) Dialektik (Suhbat olib boorish baholash san'ati)
- 3) Izchillik (Uzviy bog'liqlik)
- 4) Assotsiativlik (bir qarashda tengsizdek tuyuladigan hodisa va narsalardagi bog'lanish va shunga o'xshash xususiyatlarni kuzatish qobiliyatidir)
- 5) Dialektik fikrlash (voqeylikni bilish jarayoni, siz qarama-qarshiliklarni aniqlashingiz va ularni hal qilish yo'lini topishingiz)

Ob'ekt yoki hodisani yagona tizim sifatida ko'rish, hodisalardagi munosabatlarning birligini va rivojlanish qonuniyatlarini ko'rish, mavjud muammoni har tomonlama idrok etish qobiliyati - bu ijodiy tafakkurni shakllantiradigan yana bir sifatdir. Agar bu fazilatlar rivojlansa, tafakkur moslashuvchan¹ samarali va o'ziga xos bo'lishi mumkin.

Xulosa qilib shuni alohida takidlash lozimki, ijodkor yoshlarni barvaqt aniqlash va ularning iqtidorini ro'yobga chiqarishda jahon miqyosidagi buyuk kashfiyotlarni, jamiyatimiz asoslarini, uning negizlarini tashkil etgan ulug' allomalarimiz merosiga tayangan holda bugungi zamon talablaridan kelib chiqib halq farovonligiga xizmat qiladigan buyuk kashfiyotlar yaratish ko'nikma va malakalarini hosil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari, agar siz uning universiteti bilan faol hamkorlik qilsangiz: talabalar kompaniyaga e'tibor berishadi: tadbirlar, bo'sh ish o'rinlari yarmarkalari, ma'ruzalar, stajirovkalar, amaliyotlar, baholash loyihalari, kasb-hunarga yo'naltirish bo'yicha konferentsiyalar va seminarlarni kuchaytirish lozimdir.

Yosh mutaxassislarni izlash va tanlashning dolzarbligi aniq, ammo talabalar bilan ishlash bir martalik loyiha emasligini unutmaslik kerak. Agar ular ish beruvchilarni barqaror manfaatdor ish beruvchi deb bilsalar va universitetlar bitiruvchilarni yaxshi ish joylarda foydali ish bilan ta'minlagani uchun talabalar tadbirlar o'tkazish tashabbusini qadrlasalar, ular juda faol javob berishadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Sindarova, S. M. (2021). O'YINLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ORQALI O 'QUVCHILARNING BILIM, KO 'NIKMA VA MALAKALARINI SHAKLLANTIRISH (CHIZMACHILIK FANI MISOLIDA). *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 686-691.
2. Mirzaliev, Z., Sindarova, S., & Eraliyeva, S. (2019). Organization of Independent Work of Students on Drawing for Implementation of the Practice-Oriented Approach in Training. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 17(1), 297-298.
3. Renessans, O. (2021). IQTIDORLI TALABALAR BILAN SHUG'ULLANISH METODIKASI.(MUHANDISLIK FANLARI MISOLIDA). *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(8), 32-39.
4. Рихсибоев, У. Т., Халилова, Х. Э., & Синдарова, Ш. М. (2022). AutoCAD дастуридан фойдаланиб деталлардаги ўтиш чизиқларини қуришни автоматлаштириш. *Science and Education*, 3(4), 534-541.
5. Sindarova, S. M., Rikhsibaev, U. T., & Khalilova, H. E. (2022). THE NEED TO RESEARCH AND USE ADVANCED PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS'CREATIVE RESEARCH. *Academic research in modern science*, 1(12), 34-40.
6. Maxammatovna, S. S. (2022). Methods of Solving Some Problems of Teaching Engineering Graphics. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 7, 97-102.
7. Maxammatovna, S. S., & Abdug'afforovich, M. A. (2022). MUHANDISLIK GRAFIKASI FANLARINI O'QITISHDA IJODIY IZLANISH TALAB QILINADIGAN MASALALAR. *Ta'lim fidoyilari*, 24(17), 2-275.

